

El impacto de la lúdica y la literatura en el desarrollo de competencias comunicativas en la etapa preescolar

The impact of play and literature on the development of communicative skills in the preschool stage

Merlis Esther González Viloría

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3994-2262>

Correo Electrónico: merlisgonzalezv76@gmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8197

Resumen

El presente artículo de investigación ostenta como objetivo develar la lúdica y la literatura como estrategias psicopedagógicas influyentes en el desarrollo de las competencias comunicativas (lingüísticas, sociolingüísticas, pragmática y psicolingüística) de los estudiantes en la etapa preescolar. El enfoque que se utilizó abarca aspectos metodológicos, históricos, hermenéuticos y descriptivo porque trasciende barreras educativas mediante la innovación de las prácticas pedagógica enfocadas en el contexto educativo actual. La muestra seleccionada para el análisis es intencional con 10 docentes participantes; con edades que oscilan entre 25 y 45 años de géneros femeninos y masculinos y estrato socioeconómico heterogéneos. El instrumento que se utilizó fue la entrevista semiestructurada, análisis documental y observación directa sobre las competencias comunicativas, con una validez calculada por el juicio de experto, donde se obtuvo un alto índice. La confiabilidad se calculó mediante el Alfa de Cronbach con 083%. Como resultado se observa que los docentes participantes son licenciados en educación infantil y básica, pertenecen al estrato socioeconómico 1, 2 y 3, se evidencia interés en la transformación de las prácticas pedagógicas que generen impacto de la lúdica y la literatura en el desarrollo de las competencias comunicativas. El estudio permitió concluir que los docentes involucrados en la investigación manifiestan la importancia de innovar las estrategias pedagógicas en la etapa de preescolar en su accionar pedagógico, interviniendo en

situaciones problemas con pericias contextuales que favorezcan el desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal de los estudiantes.

Palabras claves: competencias comunicativas en la etapa de preescolar, la lúdica y literatura como estrategia, aprendizaje del estudiante, practicas pedagógicas, entornos educativos.

Abstract

The present research article aims to reveal play and literature as influential psychopedagogical strategies in the development of communicative skills (linguistic, sociolinguistic, pragmatic and psycholinguistic) of students in the preschool stage. The approach used covers methodological, historical, hermeneutical and descriptive aspects because it transcends educational barriers through the innovation of pedagogical practices focused on the current educational context. The sample selected for the analysis is intentional with 10 participating teachers; with ages ranging between 25 and 45 years of female and male genders and heterogeneous socioeconomic strata. The instrument used was the semi-structured interview, documentary analysis and direct observation on communicative skills, with a validity calculated by expert judgment, where a high index was obtained. Reliability was calculated using Cronbach's Alpha with 083%. As a result, it is observed that the participating teachers have degrees in early childhood and basic education, belong to socioeconomic strata 1, 2 and 3, and show interest in the transformation of pedagogical practices that generate an impact of play and literature in the development of communicative skills. The study allowed us to conclude that the teachers involved in the research manifest the importance of innovating pedagogical strategies in the preschool stage in their pedagogical action, intervening in problem situations with contextual skills that favor the cognitive, procedural and attitudinal development of students.

Keywords: communicative skills in the preschool stage, play and literature as a strategy, student learning, pedagogical practices, educational environments.

Introducción

El umbral educativo de la última década esboza la complejidad de la enseñanza en el grado de preescolar en sus dimensiones comunicativas de lo cognitivo, social y afectivo con relación al lenguaje asociado a la expresión sociocultural del estudiante. El sistema educativo actual busca el

acceso al conocimiento, a la ciencia, la técnica, bienes y valores culturales formando con respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia y la práctica del trabajo con responsabilidad en la etapa de preescolar (Constitución Política de 1991, Artículo 67).

En la enseñanza, surgen principios metodológicos que abordan formas de interacción mediáticas innovadoras en torno al desempeño constructivo del lenguaje. De hecho, una de las mayores efectividades de las exigencias de la educación trata de la construcción del conocimiento mediado con la actuación sociocultural y el estímulo de las transferencias que expresa la literatura infantil. En este sentido, se planteó el objetivo “develar el impacto de la lúdica y la literatura en el desarrollo de las competencias comunicativas y utilizar estrategias psicopedagógicas influyentes en las competencias lingüísticas, sociolingüísticas, pragmática y psicolingüística de los estudiantes en la etapa preescolar”. En la institución educativa de Yatí, la cual se encuentra situada en el centro del Departamento de Bolívar al noreste del municipio de Magangué, en la región geográfica natural denominada Depresión Momposina;

Figura 1. Corregimiento de Yati

Nota: Esta figura muestra la ubicación del Corregimiento de Yati en el Municipio de Magangué y sus límites en el Departamento de Bolívar.

Los grandes cambios trascendentales que afronta la educación en Colombia exigen intervenciones con políticas educativas que promuevan la transdisciplinariedad en el desarrollo de habilidades tanto en el aprendizaje de los estudiantes como en la práctica pedagógica. Desde este punto de vista, las acepciones curriculares se sumergen cada día en aspectos que permiten organizar los contenidos pedagógicos desde la formación docente hasta infinidad de estrategias formadoras de conocimientos creando ambientes en el aula acogedores e inclusivos.

La importancia de develar la experiencia de las prácticas pedagógicas de la actualidad valora el contexto de las comunidades para caracterizar la formación de las competencias comunicativas. Para esbozar el ámbito metodológico de las competencias comunicativas se hizo necesario transitar caminos que arrastraron varios campos de estudios en el inicio de la pedagogía, la psicología, el comportamiento como expresión humana, la formación inicial del lenguaje y las habilidades de comprensión y producción de texto. El artículo presenta resultados arrojados de la investigación con

método descriptivo enfatizando los fenómenos académicos relacionado con la competencia comunicativa en preescolar.

Método

La propuesta de investigación abarca aspectos metodológicos relacionados con las competencias comunicativas en la etapa de preescolar. Desde la mirada conceptual hermenéutica se recurrió a prejuicios relacionados con la tradición historial del contexto rural. Para Paul Ricoeur (2002), la hermenéutica sitúa la tarea interpretativa en tres sectores: el sentido de las expresiones lingüísticas, la reducción de la ilusión y la reflexión. En este orden de ideas, Habermas (2000) explica su concepto de Hermenéutica como un recurso metodológico de la ciencia social, que aborda en el medio que es el lenguaje en funciones significativas en sentido y expresiones socializadas, integradoras y reproductivas.

La investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo porque permitió percibir sentimientos históricos de una cultura inminente desde la perspectiva holística para el análisis intencional con 10 docentes que cuentan con más de 5 años de experiencia en sus prácticas pedagógicas en las zonas rurales. Sandín (2003, p.123) manifiesta que la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. Por lo tanto, la investigación cualitativa trasciende barreras mediante la descripción de los procesos educativos en la etapa de preescolar y su ambiente pedagógico en el aula para desarrollar la competencia comunicativa.

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de la investigación correspondieron a la caracterización inicial y la observación directa para conocer el perfil creativo de los estudiantes de preescolar basada en la competencia comunicativa representados con imágenes e ilustraciones de actividades que se realizan en su contexto rural y representan su cultura y su sociedad. También se realizó entrevista semiestructurada a 10 docentes sobre las intervenciones utilizando la lúdica y la literatura para desarrollar la competencia comunicativa en la etapa de preescolar.

El MEN (2017) reconoce que la etapa de preescolar es primordial para implementar intervenciones con estrategias innovadoras establecidas en los lineamientos curriculares y por esta razón ha generado acciones pertinentes mediante políticas educativas que favorezcan el desarrollo de las competencias comunicativas con la intención de brindar nuevos escenarios que generen ambientes de desarrollo integral con actividades rectoras de la primera infancia centradas en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. García (2010) considera la necesidad de generar ambientes de aprendizaje para el desarrollo integral de los estudiantes en edad preescolar, enriquecidos con diferentes recursos.

La competencia comunicativa en la etapa de preescolar alude al desarrollo cognitivo y al comportamiento sociocultural y la interacción de los infantes en sus hogares, identificando el oficio cotidiano de los padres, los abuelos, los tíos, etc. Apunta también al conocimiento tácito que un sujeto adquiere acerca de la adecuación de los enunciados al contexto situacional en el cual se producen, su pertinencia al contexto y a los propósitos del hablante en la expresión lingüística asociada al uso del lenguaje en una variedad de situaciones y funciones sociales (Johnson 2004; Byram 1997).

Con la intención de aprovechar los nuevos escenarios educativos para la ejecución de esta investigación se examina el nivel exploratorio con el propósito de develar la posibilidad de generar impacto con el uso de la lúdica y la literatura en el desarrollo de las competencias comunicativas en la etapa de preescolar. Se cita la postura de Barbosa (2017) en cuanto a la literatura infantil se refiere como la forma más fácil de llegar a los niños, de generar en ellos cambios de conductas, desarrollar habilidades comunicativas y cognitivas, la imaginación, atención y la escucha además puede ser utilizada como una estrategia lúdica que incite al perdón a la reconciliación al fortalecimiento de lazos afectivos en la familia, escuela, comunidad. Por otra parte, Rodari (1977) afirma: “la literatura infantil no debe caer sobre los niños como algo externo a ellos, o como una tarea fastidiosa, sino por el contrario, surja y viva con ellos para ayudarles a crear y a desarrollarse en un plano más elevado” (p.30).

Por consiguiente, se abordó el método holístico como postura epistemológica porque sostiene sistemas sociales y fenómenos biológicos del entorno rural tomando como base costumbres culturales del medio, como las actividades económicas, las tareas cotidianas de los hogares y la exploración de los procesos de agroindustriales. Se tomaron estos aspectos como textos históricos que revelaron la comprensión de ilustraciones y las representaciones de identidades contextuales de los estudiantes.

Hurtado (2012) propone el modelo holístico mediante un ciclo exploratorio mediante la observación, registros y lecturas; la descripción de características de hechos reales en su contexto geográfico territorial; la comparación de diferencias y semejanzas en la interpretación de imágenes e ilustraciones; el análisis sintagmático de la competencia comunicativa; la explicación teórica psicopedagógica y la evaluación del impacto de la lúdica y la literatura como estrategia innovadora en escenarios de práctica pedagógica.

La concurrencia investigativa esbozó el análisis del nivel de posibilidades acercamiento de la práctica pedagógica en la actualidad pese a los requerimientos ejercidos en la última década y las exigencias permanentes de creación de estrategias pedagógicas referentes al desarrollo de la competencia comunicativa en la etapa de preescolar. Para ello, se exploró el registro de las actividades rectoras en la educación inicial según el MEN (2013), en el marco de la atención para crear cultura, aprendizaje y expresarse en un mundo creativo y simbólico que contribuya a la comprensión de los fenómenos del contexto cultural y social. Desde este punto vista, el método holístico sumergió la investigación en el estudio de posibles alternativas de cambio y transformación en la práctica pedagógica para actuar con mediaciones constructivas en el proceso del aprendizaje y la creación de nuevos escenarios de la enseñanza en el aula.

Figura 1. Actividades rectoras en la etapa inicial (MEN, 2017)

El estudio de las competencias comunicativas en la etapa de preescolar presentó descriptores que miden las habilidades comunicativas mediadas con la lúdica y la literatura estimando las políticas educativas y el desarrollo de las competencias pedagógicas y de gestión para verificar la información accesible de la línea de investigación. La riqueza de la expresión oral mediante el juego, la literatura y la exploración del medio son herramientas estratégicas que se usan como medio para lograr aprendizaje en la etapa de preescolar (MEN, 2017).

Tabla 1. Competencias comunicativas, pedagógicas y de gestión

Descriptores de la competencia comunicativa	Método	Aprendizaje mediado con la lúdica y la literatura	Problemas educativos	Didácticas en el aula	Estrategias pedagógicas
Ambiente de aprendizaje en la etapa de preescolar	Exploratorio	Actualización de formas autodidactas en los procesos de la mediación pedagógica.	Identificación de problemas susceptibles de ser apoyadas con la lúdica y la literatura.	Metodologías educativas basadas en la lúdica y la literatura	Evaluación pertinente de la información
Motivación	Integrador	Participación, colaboración e integración con la gestión educativa.	Atención a las necesidades de aprendizaje de la competencia comunicativa en preescolar.	Adopción de lineamiento para la inclusión de la lúdica y la literatura.	Promover la competencia comunicativa para mejorar la convivencia, la creatividad, la recreación y el arte.
Sistematización de experiencias	Innovador	Expresión de ideas reales culturales y del contexto.	Necesidades de inclusión y valoración equitativa de las zonas rurales	Apoyo de programas de formación integral de estrategias mediadas con la lúdica y la literatura	Rescate de la tradición popular, la literatura infantil y la lúdica.

Fuente: elaboración propia a partir de las actividades rectoras según el MEN (2017).

La caracterización inicial bosqueja la motivación de los estudiantes y el interés que mostraron en la comprensión e interpretación lingüística y psicolingüística de los hechos narrados en la comunidad y su identidad cultural y social abarcando aspectos rurales. Luego se diseñó la entrevista como instrumento para la recolección de la información de fuentes primarias, como son las expresiones de vivencias y el relato de sus experiencias comparando las ventajas y las desventajas de la construcción de escenarios lúdicos y dinámicas reales para desarrollar la competencia comunicativa en la etapa de preescolar.

Resultados

Las reflexiones pedagógicas permitieron el requerimiento de cambios de paradigmas que facilitaron la proyección a un futuro y de la sistematización de prácticas crítico reflexivas de la valoración del ser y de su entorno. La problemática analizada en esta investigación consistió en la transformación de las prácticas pedagógicas y la construcción de escenarios lúdicos mediados con la literatura para desarrollar la competencia comunicativa en la etapa de preescolar. El análisis reveló que los estudiantes presentan debilidades en las competencias comunicativas lingüística, sociolingüística, pragmática y psicolingüística en el marco de la comprensión de las actividades rectoras el arte, el juego y la literatura.

En primera instancia la prueba de caracterización inicial representó un papel fundamental en el análisis de revisión documental por lo que permitió acceder al registro de los resultados de la prueba aplicada por el Programa Todos Aprender teniendo en cuenta la expresión de sentimientos, reconocimiento cultural, comprensión oral, el arte y la lectura. En ellos se encontró que los estudiantes reconocen en su educación inicial la interacción con el medio, sin embargo, no se apropian de los aspectos básicos que constituyen en familia, cultura y mundo propio.

La exploración de la comprensión oral, la lectura, la creación artística y el reconocimiento cultural mostraron relación en aspectos que fueron evaluados en la prueba de caracterización como el conocimiento previo o inicial, la práctica, apropiación y la consolidación de los aprendizajes mediante la presentación de relatos e imágenes representativas de otros contextos.

Gráfico 1. Resultados de la Prueba de Caracterización Inicial

Nota: la gráfica muestra el nivel de interpretación de textos mediante relatos y representaciones de imágenes. Resultados arrojados Programa Todos Aprender (2019).

En esta perspectiva los estudiantes de Prescolar reconocieron concepciones que circulan su aprendizaje inicial y el aprestamiento dado a partir de las practicas pedagógicas integrando de esta manera el cuidado y las relaciones de interacción entre escuela, familia, comunidad, instituciones, sectores y sociedad. Esta debilidad consolida el bajo nivel de desarrollo de las habilidades lingüística, sociolingüística, pragmática y psicolingüística de la competencia comunicativa. Esto significa que debe cuestionarse la manera como el sistema educativo crea las condiciones para que los niños y niñas desarrollen las destrezas, las actitudes y los valores para desempeñarse productivamente en las sociedades. Igualmente, permitan analizar la evidencia existente sobre la importancia de los programas de educación inicial y su impacto positivo en logros académicos en la escuela. Finalmente, cuestionan los niveles de pobreza y exclusión y plantean cómo los programas efectivos de educación inicial pueden resolver dificultades en poblaciones en desventaja (Arnold, Barlett, Gowvani & Merali, 2006).

Las habilidades lingüísticas conjuntamente consisten en la actuación del habla y las expresiones emocionales directamente del lenguaje. Cassany (1994) las define como las acciones verbales que codifican y decodifican el mensaje oral y escrito y agrupan el uso de la comunicación como un ser autentico de expresión de sentimientos en situaciones que implican interacción y convivencia. Por lo tanto, el código lingüístico que se utiliza en la comunicación se distingue como

las habilidades orales y afinidades relevantes en las cualidades que implican la didáctica en el aula como la escritura, lo que se refiere a la recepción y producción textual. Hymes (1967), explica que la gramática es propiamente el uso del lenguaje lo que favorece el desarrollo de las competencias comunicativas. Es aquí, donde se considera importante la intervención de los estamentos involucrados en los procesos educativos especialmente los padres, familiares y encargados en la atención del infante en el hogar los directamente responsables de orientar el desarrollo de las habilidades lingüística mediadas con la lúdica y la literatura, puede ser narrando sus propias historias y describiendo su núcleo familiar para que el estudiante reconozco su identidad.

De esta manera, la mediación pedagógica fortalece los conocimientos previos abordando situaciones contextuales y reales para la interpretación de los hechos y la expresión verbal. (Ausubel, *Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognoscitiva.*, 2002), explica el aprendizaje significativo como la forma de caracterizar la edificación de los conocimientos de forma armónica y coherente, por lo que es un aprendizaje que se construye a partir de conceptos sólidos. Parece una serie de vasos comunicantes que se interconectan unos con otros formando redes de conocimientos. Allí, el discernimiento establece niveles cognoscitivos de comprensión e interpretación de la realidad concreta; por esta razón, lo que interesa es cómo los conocimientos nuevos se integran a los preexistentes y estos a la estructura cognitiva del sujeto. El propósito es que, estos conocimientos, perduren en el tiempo. De hecho, su afirmación “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe” (Ausubel, 1983, p. 2).

En este orden de idea, la praxis educativa no es asertivas ante la problemática arrojada en la prueba de caracterización inicial, puesto que el docente no enfoca sus actividades en el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes en la etapa de preescolar; puesto que la problemática radica en la poca gestión de estrategias innovadoras que impacten en el aprendizaje del estudiante.

Por otro lado, se realizó un plan de mejora para comparar los resultados de la caracterización inicial con la observación en el proceso de formación. Se presentaron imágenes con mensajes culturales y del contexto rural, propio de su entorno, se observó que los estudiantes expresaban motivación e interés en explicar la descripción de las características del texto representado en las imágenes. Según Barragán et al (2016) la lectura de imágenes consiste en la relación de formas y

figuras, además de colores, texturas y palabras que ayudan a comprender visualmente lo que se transmite textualmente.

Es importante la comprensión de las situaciones del uso del lenguaje porque bosqueja necesidades propias de las expresiones de las habilidades psicolingüísticas. Silva (2004), las consolida como el proceso de interacción en comunidad ya sea familiar o educativa que sirven como base para el desarrollo de la competencia comunicativa ya que se estimulan mediante la relación entre familia y docente. Los infantes aprenden a relacionar los sentimientos con el pensamiento y el conocimiento mediante las aptitudes y comportamientos vivenciales en su entorno. La psicolingüística interviene aspectos emocionales y de aprendizaje en la etapa de preescolar porque el infante codifica lo que escucha y lo que observa siguiendo la práctica del ejemplo.

En este sentido, las estrategias didácticas representaron la importancia de develar el impacto de la lúdica y la literatura en el desarrollo de las competencias comunicativas y utilizar estrategias psicopedagógicas influyentes en las competencias lingüísticas, sociolingüísticas, pragmática y psicolingüística de los estudiantes en la etapa preescolar. Por lo tanto, las estrategias de enseñanza incluyeron un conjunto de decisiones que toma el docente para mediar estratégicamente con el fin de promover el aprendizaje de sus estudiantes de manera autónoma, creativa, artística y recreativa. Arenas (2005 citado en Gamboa, 2017), afirma que la estrategia como acción va de la mano con el desarrollo de las habilidades porque sirve para estimular la continuidad de un proceso de construcción del conocimiento.

La mediación del docente prospecta desafíos que hacen reflexionar cotidianamente en entornos socioculturales como es la ruralidad. Este punto de vista se torna en el anhelo de mantenerse vigentes, creíbles y activos. Es por ello, que la motivación condiciona la distinción laboral y adaptación a un contexto político curricular desde perspectivas de desarrollo. Hoy en día, el prestigio de la labor docente se caracteriza en gran medida en la necesidad de aprender y avanzar rápidamente con nuevos conocimientos vividos mediante la experiencia e impartiendo la solución de problemas contextuales y culturales.

La investigación implicó en este artículo el estudio de la realidad en el entorno educativo de la etapa de preescolar para analizarla conocerla y comprenderla; para ello, se aplicó la entrevista estructurada como instrumentos que permitió generar el cambio en el aula y darle cierto poder de

autonomía al docente que realiza sus actividades mediadoras en el aula. La investigación acción educativa es una reflexión personal sobre el propio desempeño del docente en el aula, esta modalidad de investigación permite que un docente se convierta en investigador de su contexto. (Elliot, 2002), afirma que la investigación acción enfoca el análisis de las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas en las prácticas pedagógicas como aspectos susceptibles de cambio, aspectos relacionados con el entorno de las disciplinas del saber y las adopciones exploratorias propias de la educación inicial.

La comparación de los resultados activos de la entrevista se encontró la necesidad de una transformación de las mediaciones pedagógicas, con la generación de ambientes críticos reflexivos, con la lúdica y la literatura desde la estratégica innovadora para desarrollar la competencia comunicativa en la etapa de preescolar.

Como resultado de la triangulación correspondiente al desarrollo de las competencias comunicativa, la mediación pedagógica y la gestión didáctica educativa se hallaron problemáticas que fueron descritas así:

- Los estudiantes manifiestan apropiación de su identidad y los fenómenos del medio, reconocen su cultura, sus costumbres y hábitos en contexto rural. La expresión de sentimientos y emociones revelaron que la competencia comunicativa posiblemente se estimula mediante la lúdica y la literatura.
- Las prácticas pedagógicas presentaron poca articulación de estrategias lúdicas en sus planeaciones curriculares expresando que no cuentan con los recursos lo que les desanima en el diseño y creación de escenarios didácticos en el aula para el desarrollo de las competencias comunicativas.
- En la gestión pedagógica y educativa se hallaron problemáticas como la poca actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI), falta de existencia de un formato institucional de los planes de área y planes de clases y falta de gestión directiva en la solución de recursos didácticos lúdicos y literarios en la etapa de preescolar.

Conclusiones

La investigación constituyó un verdadero reto de orden psicopedagógico que permitió esbozar conocimientos de aprendibilidad y transdisciplinar en las mediaciones pedagógicas y la

aplicabilidad de la lúdica y la literatura para el desarrollo de las competencias comunicativas en el contexto educativo de la zona rural.

La integración de la lúdica y la literatura posibilita la ejecución de las mediaciones pedagógicas en aula de manera didáctica sumergiendo al estudiante en la motivación y el interés de participación en cada una de las actividades que propician el conocimiento a partir de sus vivencias y reconocimiento cultural.

En el contexto de la transformación de las mediaciones pedagógicas se evidenciaron experiencias significativas involucradas en el desarrollo de las competencias comunicativas a partir de las habilidades lingüísticas y psicolingüísticas promoviendo la intervención de las familias junto con los docentes en este proceso de formación en la etapa de preescolar

Involucrar la lúdica y la literatura en el proceso de mejorar la competencia comunicativa mediada con estrategias didácticas que generen un ambiente escolar armónico de formación de nuevos conocimientos.

Referencias

Barbosa (2017). La Literatura Infantil como Estrategia Lúdica para desarrollar una Cultura de Paz en los niños y niñas de la Institución Educativa San Cayetano del Municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar.

Constitución Política de 1991, Artículo 67. La educación es un derecho.

Elliot, J. (1991). Action research for educational change. London: Open University Press.

García, G. (2014). Ambiente de aprendizaje: su significado en educación preescolar. Educación y Desarrollo. Recuperado de http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/29/029_Garcia.pdf

Habermas (2000), “Ciencias sociales reconstructivas vs. Comprensivas (verstehende)”, (ponencia en conferencia sobre moralidad y ciencias sociales, en Berkeley, 1980), en Conciencia moral y acción comunicativa, Trad. Ramón García Cotarelo, Barcelona, Península. pp. 31–55.

Hurtado (1998). Metodología de la Investigación Holística. Fundación Sypal.

MEN (2017) Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. Referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral.

Ricoeur, Paul (2002), “Libro primero: Problemática: Situación de Freud”, en Freud: Una interpretación de la cultura, México, Siglo XXI, pp. 7–52.

Rodari, G. (2004). La imaginación en la literatura infantil. Recuperado de: <http://www.universidadlapunta.edu.ar/ULPWeb/Contenido/>

Sandín (2003). "Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones". Madrid. McGraw and Hill Interamericana de España (pp.258)